

INCT GNSS-NavAer: INTRODUÇÃO, RESULTADOS E DESAFIOS A SEREM ENFRENTADOS

JOÃO FRANCISCO GALERA MONICO ¹
MILTON H. SHIMABUKURO ²

¹Departamento de Cartografia, FCT-Unesp – Presidente Prudente – galera.monico@unesp.br

²Departamento de Matemática e Computação, FCT-Unesp – Presidente Prudente – milton.h.shimabukuro@unesp.br

Na abertura desta sessão especial do INCT (Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia) denominada Tecnologia GNSS no suporte à navegação aérea, conhecida como GNSS NavAer, o objetivo é apresentar ao público presente o histórico do instituto, os trabalhos realizados, os resultados obtidos, bem como as perspectivas e desafios futuros. Grande parte do conteúdo desta abertura será abordada de forma mais detalhada em outras apresentações posteriores nesta sessão. A proposta principal do INCT GNSS NavAer é realizar pesquisas relacionadas aos efeitos da cintilação ionosférica na navegação aérea, abrangendo todas as aplicações do GNSS em tempo real, como veículos autônomos e futuros eVTOLs (Veículos Elétricos de Decolagem e Pouso Vertical). A ocorrência de cintilação ionosférica afeta os sinais de rádio, dentre eles os usados pelo GNSS, e com isso deteriora a qualidade do posicionamento e da navegação. Esse INCT foi aprovado na chamada CNPq 16/2014 e envolve pesquisadores de várias instituições, podendo citar: UNESP, INPE, ITA, IAE, PUC-Rio, UFPR, IFSP-PE, UTFPR, além de contar com algumas contribuições de empresas da iniciativa pública e privada. Também foi aprovado no contexto de um projeto de Políticas Pública da FAPESP. Uma das primeiras atividades do INCT foi a seleção dos locais adequados para a instalação das estações monitoras da cintilação ionosférica (ISMR – *Ionospheric Scintillation Monitoring Receivers*). A distribuição dessas estações pode ser vista na Figura 01, conhecida como Rede GNSS NavAer, que atualmente possui cerca de 32 (trinta e duas) estações GNSS capazes de calcular parâmetros da cintilação ionosférica, além de disponibilizar os dados usuais de uma estação GNSS, em formato apropriado. Todas as estações tiveram suas coordenadas estimadas usando PPP (Posicionamento por Ponto Preciso) no ITRF2020, época média das observações, que em geral foram 7 (sete) dias. A maioria das estações está concentrada na crista sul da anomalia de ionização equatorial, uma região com alta incidência de cintilação ionosférica. Está prevista a instalação de mais quatro receptores para completar a rede, a qual está em constante aprimoramento em termos de hardware e firmware. Por meio dessa rede de estações GNSS, diversos parâmetros de interesse podem ser calculados, como S4 (cintilação em amplitude) e SigmaPhi (cintilação em fase), fornecendo informações precisas sobre a ocorrência de cintilação ionosférica. Os receptores das estações capturam dados com alta taxa de amostragem, gerando arquivos de grande volume que são armazenados em um banco de dados apropriado. A ferramenta ISMR Query Tool foi desenvolvida para buscar e identificar características relevantes sobre a cintilação ionosférica nesse extenso banco de dados, sendo amplamente utilizada pelos pesquisadores do INCT e de outras instituições no Brasil e no mundo. Além da Rede GNSS NavAer, a apresentação abordará todos os serviços e produtos disponíveis no âmbito do INCT, formas de acesso e sua contribuição para a pesquisa nessa área. Será destacada a formação de recursos humanos no instituto, assim como a discussão sobre os principais artigos científicos resultantes das pesquisas realizadas, especificamente sobre os efeitos da cintilação ionosférica, como perdas de sincronia com os satélites, perdas de ciclos e erros de posicionamento. Resultados preliminares dessas pesquisas podem ser consultados em [2]. Um dos pontos relevantes a ser abordado são as consequências do alinhamento entre a visada do satélite e as bolhas ionosféricas. A Figura 2 ilustra uma aplicação da ferramenta ISMR Query Tool, apresentando os valores de S4 para o dia 01 de março de 2024, em que são registradas ocorrências de cintilação ionosférica. É evidente que o nível de S4 ultrapassou 1,5, indicando uma alta incidência de cintilação ionosférica. Em algumas análises de resultados advindos de processamento de dados coletados durante a ocorrência de cintilação pode-se observar uma alta correção entre os erros no posicionamento e o índice de S4. Testes preliminares, nos quais o modelo estocástico foi alterado, mostraram resultados bastante animadores, mas ainda deverão sofrer melhorias e farão parte de uma das apresentações desta sessão. Em resumo, com este trabalho planeja-se contextualizar o INCT dentro dessa sessão especial e apontar os principais resultados obtidos, além de apontar os desafios a serem enfrentados com a aproximação do máximo do ciclo solar 25.

Figura 1 – Rede GNSS NavAer.

Fonte: Monico et al. (2022).

Figura 2 – Exemplo de produto do aplicativo ISMR Query Tool
Station STPZ (GPS,Galileo) having elev ≥ 10 ;

Palavras-chaves: cintilação ionosférica; Clima Espacial; INCT GNSS NavAer; S4; SigmaPhi.

Referências

- [1] PAULA, EURICO RODRIGUES DE; MONICO, JOÃO FRANCISCO GALERA; TSUCHIYA, ÍTALO HIROKAZU; VALLADARES, CESAR ENRIQUE; COSTA, SÔNIA MARIA ALVES; MARINI-PEREIRA, LEONARDO; VANI, BRUNO CÉSAR; MORAES, ALISON DE OLIVEIRA. A Retrospective of Global Navigation Satellite System Ionospheric Irregularities Monitoring Networks in Brazil. JOURNAL OF AEROSPACE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (ONLINE) v. 15, p. 01-17, 2023
- [2] MONICO, JOÃO FRANCISCO GALERA et al. The GNSS NavAer INCT Project Overview and Main Results. Journal of Aerospace Technology and Management, v. 14, 2022. <https://doi.org/10.1590/jatm.v14.1249>